

Esquisse sur le système de management intégré et la triple performance

Ziad KAMSA

Doctorant
FSJES Souissi -Université Mohammed V
Rabat, Maroc
ziad.kamsa@um5r.ac.ma

Hicham ELYOUSFI

Professeur habilité
FSJES Souissi – Université Mohammed V
Rabat, Maroc
h-elyousfi@um5r.ac.ma

Résumé : Cet article vise à dévoiler une revue sommaire de la littérature du système de management intégré et leur impact sur la performance économique, environnementale et sociale. Il met en exergue les retombées théoriques et empiriques de la mise en place d'un SMI comme étant un outil d'amélioration de la performance globale. Ce document ne reflète pas une revue complète des travaux de recherche sur l'objet d'étude, mais il vise à analyser diverses conclusions scientifiques, dont le but est d'anticiper des perspectives de développements innovantes. L'apport de ce présent article est d'exposer un cadrage empirique de nos résultats sur la mise en place de SMI-QHSE, vu que c'est un modèle efficace vers l'amélioration de la performance, en outre le dénouement de notre étude tend vers dans quelle mesure peut-on joindre ce système au couplage RSE-Développement durable.

Mots-clés : Système de management intégré, impacts, performance.

Abstract: This article consists of examining a summary literature of integrated management system and their impact on economic, environmental and social performance. It highlights the theoretical and empirical benefits of implementing an integrated management system as a tool for improving overall performance. This document does not reflect a complete review of research work on the object study, but it focuses on analyzing recent conclusions to anticipate innovative development prospect. The contribution of this article is to present an empirical framework of our results on the implementation of the IMS as an effective model for improving performance, Moreover, the outcome of our study tends towards the extent to which this system can be linked to the Corporate Social Responsibility and Sustainable Development.

Keywords: Integrated management system, impacts, performance.

Reçu le : 16 janvier 2023, **Accepté le :** 13 mars 2023

Citation : Kamsa Z. & Elyousfi H. (2023), Esquisse sur le système de management intégré et la triple performance, *Recherches et Applications en Sciences Economiques et de Gestion*, Vol 2, No 1, pages : 31-47.

Introduction

Toute organisation doit être consciente de la complexité de leur système de management (Bonami, M. et al. - 1993). En dépit de plusieurs stratégies de croissance, l'environnement d'aujourd'hui se caractérise par une concurrence acharnée, alors pour se démarquer et garantir une pérennité, les entreprises doivent être plus réactives et plus performantes, par conséquent, l'engagement en matière de l'efficacité et l'efficience sera bénéfique. Pour ce faire, le rapprochement conceptuel des normes compatibles entre eux respectivement : ISO 9001, 45001 et 14001, forme un exemplaire d'un SMI et un facteur clés de succès pour ceux qui ont un souci envers la satisfaction de leurs parties intéressées. En supplément, ce système se caractérise par une flexibilité technique, robuste et évolutif (Zalaghi, Lamchouri, Toufik, & Merzouki, 2018).

Au sens large, le système de management intégré est une combinaison des exigences de différentes normes, c'est un outil garantissant une efficacité dans les volets du management, il est conçu afin d'avoir un aperçu général sur le système d'un organisme qui tend vers les perspectives du développement durable et l'amélioration continue. Cette démarche managériale vise à embellir la performance globale, ceci permet de coordonner un ensemble des activités dans le but d'avoir un système cohérent. Généralement, ce modèle est orienté vers la satisfaction, la conformité et la maîtrise des risques. En outre, il harmonise plusieurs variables et paramètres dans une démarche globale, mais parmi ses objectifs, on distingue : l'optimisation des processus et des ressources, la simplification des procédures en évitant toute préposition, meilleure maîtrise des exigences légales et réglementaires, promouvoir la santé des travailleurs à travers l'objectif de zéro accident et protéger l'environnement contre les risques engendrés par les activités. En outre, le système de management intégré forme un appui aux concrétisations des objectifs du développement durable, leurs trois systèmes sous-jacents est une mise en exergue de l'importance accordée à la satisfaction client, la préservation de l'environnement et la cohésion sociale.

Cette analyse permet d'illustrer le lien entre le système de management intégré et le développement durable. Les deux concepts se caractérisent par une homogénéité et reflètent une synergie tant que la responsabilité sociétale fait partie des enjeux mondiales, qui vise à concrétiser sa stratégie à long terme et la gestion des risques au quotidien.

C'est autour de cette introduction, qu'une problématique doit émerger : **l'impact de système de management intégré sur la triple performance économique, sociale et environnementale des entreprises ?**

Pour y répondre, la première section sera consacrée à une vue d'ensemble sur l'historique des trois piliers qui forment un système de management intégré et sa relation avec le développement durable, ainsi que la performance et ses dimensions. Alors que la deuxième section sera destinée aux études empiriques qui ont été faites récemment avec un cadrage de nos résultats.

1. Aperçu global sur le système de management intégré et la notion de la performance

Le SMI est une approche organisationnelle ayant pour objectif l'amélioration de systèmes de management dans le cadre de simplifier le travail, clarifier les tâches et les procédures, éviter la duplication des documents et gérer les risques professionnels et environnementaux. Cette démarche se caractérise par le regroupement d'un ensemble des composantes dans un seul système, le plus souvent est le triangle qualité, environnement et sécurité/santé au travail qui s'appuie respectivement sur les normes (Iso 9001, 14001 et 45001), mais on peut ajouter d'autres tel que l'éthique, le développement durable, le management financier et ressources humaines. Au sens strict, le SMI est un ensemble des éléments interactifs permettant un organisme de concevoir une politique, des objectifs et les moyens pour atteindre ces objectifs. Cet outil regroupe trois systèmes sous-jacents qu'on les retrouve fréquemment, sont en ordre le SMQ, le SME et la SST.

1.1. Les composantes d'un SMI et sa relation avec le développement durable

On commence tout d'abord par la notion de la qualité qui constitue le premier chapitre d'un corpus efficace pour installer SMI, cette notion vient du mouvement Taylorisme qui prône la meilleure façon de produire. Selon la norme (ISO 9000, - 2015), la qualité est l'habileté d'un ensemble des caractéristiques intrinsèques d'un produit à satisfaire des besoins explicites ou implicites. Il y a deux types de qualité, la première est externe qu'on peut la mesurer à travers le degré de satisfaction des clients et les parties prenantes, et la deuxième est interne relative au degré de la satisfaction des employés. En adoptant une politique qualité, une approche processus, un manuel qualité et des procédures destinées à aider une firme à satisfaire les besoins de leurs parties intéressées, on parle sur un SMQ, sa naissance date en 1987 par l'organisation internationale de normalisation (série Iso 9000), les révisions de cette série ont été faite respectivement en 1994, 2000 et 2015. Ce système se caractérise par la nécessité de respecter des sept principes bien définis, en l'occurrence, l'orientation client, leadership, engagement personnel, approche processus, l'amélioration continue, prise de décision sur preuves et le management relationnel. Les atouts d'un SMQ sont multiples, on cite parmi eux : la réduction des coûts et des délais, l'amélioration de la réactivité face à l'évolution des marchés, l'augmentation du taux de fidélisation et l'amélioration de la réputation et la notoriété de la marque.

Figure 1 : Les étapes de l'installation d'un SMQ

Source : Elaboré par les auteurs à partir du standard propre à la qualité

La réussite de la mise en place d'un SMQ repose sur certains déterminants à prendre en considération, tels que l'engagement affectif, la confiance, le partage d'informations et la normalisation (Zouitni & Chakor, 2022).

Le concept "Environnement" apparaît dès le début des années 1961 (Charvolin, F. -, 2001), mais on retrouve la trace de ce concept dès 1921 dans les principes de géographie humaine comme étant un milieu dans lequel on évolue. Cette notion s'est développée pour englober et signifier de nos jours, les ressources naturelles biotiques et abiotiques et leurs corrélations. Le SME vient essentiellement pour lutter contre l'avitissement de l'écosystème, le réchauffement climatique, l'assèchement, la croissance démographique et la surpopulation. Par définition, un SME a pour objectif d'intégrer les objectifs écologiques dans les autres systèmes de management. Cette problématique n'est pas un enjeu technique et scientifique plus qu'un enjeu sociopolitique. Les écologistes et les gouvernements font appel à l'idée du développement durable par l'utilisation de cet outil de gestion environnementale dont les critères ont été définis par (ISO 14001 , -2004) et qui tend vers la protection et la lutte contre la pollution dans un cercle d'amélioration continue. Le SME présente plusieurs avantages internes et externes, parmi eux : La rationalisation de la production, le respect des lois environnementales, la prévention des pollutions, meilleure image de marque et meilleure relation avec les autorités.

Figure 2 : Les étapes de la conception d'un SME en utilisant la méthode PDCA

Source : Elaboré par les auteurs à partir la norme ISO 14001

Le troisième concept qui complète l'ossature d'un SMI est la sécurité et santé au travail, c'est un ensemble des actions visant à minimiser le plus possible les effets néfastes du travail sur l'être humain. Le développement industriel a obligé le code de travail d'intégrer ces notions progressivement au profit des travailleurs vulnérables, cette appellation reflète en d'autres termes (l'hygiène et la sécurité dans les milieux professionnels).

Compte tenu de la conscience du public face aux dangers professionnels, la SST est devenue un élément incontournable qui répond généralement aux enjeux principalement sociaux, humains et juridiques. En 1999, la certification du BSI (British standard institut) a entré en vigueur pour concevoir le SST OHSAS 18001 comme une spécification et pas une norme. Cette démarche vise à identifier des risques et des dangers pouvant causer une maladie professionnelle, non plus, mais aussi les accidents afin d'apporter des actions préventives et correctives qui s'inscrivent dans une politique. Ladite politique assure que des conditions de travail seront favorables ainsi qu'une performance sociale hautement qualifiée. Par la suite, cette spécification vient d'être annulée en 2018 par la création de la norme Iso 45000.

Figure 3 : Le processus de la conception d'un SST

Source : Elaboré par les auteurs à partir la norme ISO 45001

Après l’analyse de l’ensemble des composantes d’un SMI, on va opter à une étude de complémentarité entre ce système et le développement durable.

Dans le contexte de l’évolution technologique, et face aux défis socio-économiques issus par la globalisation, les entreprises doivent adopter des processus plus souples et virtuels pour accompagner ce changement. Ce bouleversement de mutations internationales successives constitue le fondement d’un changement organisationnel indispensable à la survie. Cette conjoncture impose aux entreprises d’opérer des changements radicaux de leurs systèmes tels que le système d’information, de la production et l’optimisation de l’énergie, de la qualité, etc.

Cette transition forme un facteur primordial pour améliorer le rendement d’une entreprise, alors ces systèmes doivent être regroupés dans un seul système cohérent quel que soit local ou global et qui répond aux différents objectifs en toute interopérabilité et efficacité.

Le développement durable est essentiel aujourd’hui dû à la forte croissance démographique, ce qui va engendrer l’augmentation de la demande des biens et services, et par conséquence le mode de production pourra connaître un bouleversement et un désordre pour satisfaire les besoins inattendus susceptibles d’impacter l’environnement. Donc la nécessité de trouver un modèle efficace du développement est fondamental pour s’engager dans une transition permettant de changer le mode de fonctionnement et de le rendre plus respectueux quant à l’environnement ou l’être humain. Cette perspective relève de la conception d’un système de management efficace, ce que forme une homogénéité dans ce sens, le SMI reste la démarche la plus performante pour y répondre.

Si le développement durable cherche à atteindre l’équilibre entre les trois aspects économiques, sociales et environnementales, la question qui se pose sera quelle démarche peut être employée. L’histoire dévoile que le management est lié à l’entreprise et à son progrès, les firmes socialement responsables ne peuvent limiter leur souci que dans la satisfaction des

clients, mais aussi les attentes des parties intéressées avec l'institutionnalisation du développement durable (Pasquero, - 2008). De plus, le développement durable ne cesse de prendre l'ampleur, qui intéresse les entreprises, les investisseurs, la société civile et l'environnement. Pour conclure, les entreprises veulent poursuivre cet essor afin de profiter d'un avantage absolu qui s'inscrit dans la valeur ajoutée de leurs activités et leur contribution à l'évolution de l'ensemble dans lesquelles elles s'insèrent (Wiedemann-Goiran, Perier, Lépineux, & Tiberghien, - 2003).

1.2. La notion de la performance

La démarche scientifique nécessite l'utilisation rationnelle des concepts liés à la performance, cette dernière doit être définie avec plus de rigueur selon le champ disciplinaire poursuivi (D. Bessir, 1999). Comme définition simple, la performance dans l'entreprise, c'est l'ensemble des éléments contribuant à atteindre les objectifs stratégiques (Lorino, 1997).

Une étude sémantique générale du mot performance (A. Bourguignon, 1997) a démontré que cette notion se caractérise par trois sens primaires à savoir :

La performance est succès : C'est une fonction de la réussite et des variables selon les entreprises.

La performance est résultat de l'action : A l'inverse de la première dimension, la performance ne contient pas le jugement de la valeur, c'est une évaluation des résultats obtenus.

La performance est l'action : C'est le fait d'agir une compétence qui est seulement une potentialité.

En outre, cette notion prend plusieurs dimensions en l'occurrence :

Performance stratégique : est un indicateur qui vise à mesurer l'excellence d'un système en faisant référence aux plusieurs facteurs tels que la croissance des activités, la création de la valeur pour ses clients, la qualité du produit, la préservation de l'environnement et le degré de la responsabilité sociale de l'entreprise mise en évidence. L'estimation de la performance stratégique repose sur deux termes essentiels pour sa mise en œuvre, l'efficacité (atteindre les objectifs assignés) et l'efficace (minimiser la consommation des ressources). En d'autres termes, cette dimension de la performance vient d'être appréciée par la vision globale sur un système entier qu'elle apporte selon (Marion, Asquin, Evereaere, Vinot, & Wissler, - 2012).

Performance concurrentielle : est la capacité d'une entreprise de suivre les changements liés au jeu concurrentiel et de s'approprier dans ce sens correspondant à leur secteur d'activité, elle ne peut exploiter une opportunité de performance sauf qu'elle est apte à détecter les caractéristiques changeantes dans le système concurrentiel liés à leur champ d'application. Cette performance consiste à s'adapter avec les conditions de la compétition et l'intensité de la lutte concurrentielle entre les forces en présence (Sogbossi Bocco, -2010).

Performance socio-économique : C'est le regroupement de la dimension organisationnelle,

sociale, économique et commerciale de la performance. La première concerne la manière dont l'entreprise se gère pour atteindre ses objectifs, elle porte sur l'efficacité de la structure organisationnelle. Les facteurs liés à cette performance sont en ordre du respect de la structure formelle, l'organisation, le système d'information et le pouvoir des dirigeants. La deuxième met en relation les caractéristiques sociales et humaines avec le fonctionnement de l'organisation, elle mesure le niveau des conflits, la qualité du travail en groupe, le turn over, l'absentéisme et le retard au travail et la participation aux décisions avec le niveau des compétences des salariés. La troisième reflète le niveau de survie d'une entreprise et le degré de la satisfaction des clients (internes et externes) dont on trouve des résultats chiffrés et quantitatifs, elle mesure la rentabilité des investissements, l'évolution des ventes, la productivité, la maîtrise des coûts et la profitabilité. La dernière est appelée la performance marketing, elle consiste à satisfaire les clients. La mesure de cette performance peut avoir un aspect quantitatif tels que le chiffre d'affaires réalisé, la part de marché et le profit, ou bien qualitatif tels que la capacité à innover, la satisfaction des consommateurs et la fidélisation. Ce concept est primordial dans le sens où l'entreprise veut se positionner en termes de pilotage économique mais il reste loin un peu près côté compétitivité (Sogbossi Bocco, -2010).

Performance environnementale : L'engagement des entreprises en matière de la responsabilité sociétale doit être matérialisé par l'adoption d'une démarche environnementale. Cet engagement a relancé l'intérêt de l'appréciation de la performance environnementale (Janicot, -2007). Au sens large, c'est la capacité d'une entreprise à atteindre ses objectifs et maîtriser ses aspects définis dans la politique environnementale. Selon (Desmazes & Lafontaine, - 2007), pour une meilleure évaluation de la performance environnementale, la mise en œuvre des outils innovants sont des prérequis tels que (les comptes verts, l'écobilan, le tableau de bord vert, les budgets environnementaux et les coûts environnementaux). A cet effet, les entreprises sont invitées à adopter un SME qui tend vers la fixation des objectifs, les moyens, le processus et la politique environnementale.

Tous ce qu'on a cité auparavant, nous a permis de mieux cerner notre sujet de recherche et d'entamer l'analyse de l'impact en concertation avec chaque caractéristique des variables déterminant le périmètre de l'étude.

2. Résultats et discussions

Avant d'entamer notre analyse, nous avons retenu le positivisme comme paradigme épistémologique et l'approche déductive comme pôle technique. Ce présent article repose sur des faits théoriques et empiriques, issus de différentes bases de données scientifiques principalement (Scopus, Web of science, Google scholar, etc.) permettant d'apporter une efficacité au niveau des résultats fournis. L'étude repose sur des recherches récentes identifiées systématiquement au cours des vingt dernières années.

Nous allons présenter les critères que nous avons pris en considération lors de l'élaboration des fiches de lecture :

Figure 4 : Les critères préétablis lors du filtrage des articles issus de différentes bases de données

Source: Elaboré par les auteurs

2.1. L'impact de SMI sur la triple performance

Il est à noter que d'après plusieurs recherches qui ont été faites sur l'objet d'étude, la majorité des conclusions font l'objet d'une unanimité sur le fait que le SMI impact directement la performance globale des entreprises. Pour bien analyser notre thème, on va décortiquer le SMI sous forme des systèmes sous-jacents notamment (le SMQ qui va être lié à la performance économique, le SME qui sera associé à la performance environnementale et la SST qui sera fusionnée à la performance sociale).

➤ **SMI impacte positivement la performance économique :**

Dans la conjoncture actuelle, le comportement des clients est difficile à comprendre et à fidéliser sur une marque précise. Par conséquent, le prix d'un produit n'est plus désormais la seule obsession des clients, en outre, ils sont prêts à payer de plus pour satisfaire leurs besoins. Cette tendance oblige les entreprises à instaurer un système efficace pour limiter leurs soucis en matière de la satisfaction des clients. Pour ce faire, le SMQ vient d'être le système le plus approprié pour y répondre.

Selon (Dakkak, Chater, Guennoun, & Talbi , - 2013), un diagnostic de système QSE a été élaboré à travers un questionnaire diffusé auprès des entreprises marocaines de taille et domaine d'activités différents, les résultats ont montré qu'il y'a un impact significatif du SMI par l'intégration de la notion de la qualité qui vise à fournir un produit avec un prix acceptable et qui répond efficacement aux besoins des clients sans anomalies et non conformités. D'un point de vue commercial, parmi les enjeux d'un SMI est l'augmentation du chiffre d'affaires grâce à la politique qualité intégrée. En plus, ce système présente des compétences en matière

de gestion notamment la gestion des affaires et l'orientation client (Dakkak, Rachidi, & Talbi, - 2015). Le principal gain au niveau de la performance économique est celle de la satisfaction client qui va engendrer une amélioration de la marque perçue, l'augmentation des ventes, prévenir les attentes clients et répondre aux besoins dans une démarche d'amélioration continue (El Yakoubi El Idrissi & Bouami, - 2010).

Le SMQ est parmi l'une des composantes d'un SMI, c'est un puissant levier de la performance globale des entreprises. L'étude de (Shadrak Mangula, - 2013) qui estime l'impact de la certification ISO 9001 sur la performance, les résultats montrent que la plupart des organismes certifiés ont amélioré leurs performances grâce à la certification, la demande du produit a augmenté en raison de la qualité (l'efficacité) et de leur système de production qui ne cesse à réduire les coûts de non-qualité (l'efficience). Généralement, après la mise en place d'un SMQ, les entreprises vont bénéficier d'une augmentation du chiffre d'affaires, un rendement de plus par rapport au capital investi et une augmentation des résultats par rapport aux ressources mises en œuvre. De plus, en vue d'établir une relation mutuellement bénéfique avec les parties prenantes, le SMQ vise l'amélioration de la réputation et la garantie d'être conforme aux attentes clients et parties intéressées (Bernardo, Gotzamani, Vouzas, & Casadesus, 2018), ainsi que se bénéficier des avantages compétitifs grâce à la synergie entre différentes politiques de management et l'utilisation des ressources variées (Rebelo, Santos, & Silva, 2014).

➤ SMI impacte positivement la performance environnementale

Le management environnemental joue un rôle primordial dans la mesure où la réduction des impacts environnementaux est parmi les objectifs du développement durable. En plus, la performance environnementale dépend des ambitions par lesquels les entreprises veulent adopter un SME. La norme ISO 14001 vient de définir les principes à respecter et d'aider les organismes à obtenir les résultats escomptés après la mise en place d'un SME efficace. D'après une étude qui porte sur le management et la mesure de la performance environnementale (Albertini, - 2013), les résultats ont montré que l'intégration d'un système de management environnemental est indispensable pour améliorer la performance, par ailleurs ce système permet d'identifier les opportunités gagnantes-gagnantes dont l'évaluation des coûts peut s'avérer complexe en tenant compte de la relation entre l'entreprise et l'environnement naturel. Par conséquent, la notion de l'environnementale industrielle repose sur des indicateurs et des outils permettant de quantifier l'amélioration prévue malgré la variation des outils qui font un obstacle dans une situation de comparaison des résultats (Tajri, El Hammoumi, & Herrou, - 2015). L'étude de (Debbal, Aissat, & Dahlab, - 2021) qui évalue l'impact de la certification ISO 14001 sur la performance environnementale, confirme que d'autres indicateurs environnementaux viennent d'être intégrés pour l'atteinte des objectifs, et parmi ces objectifs selon cette étude, on distingue (Maîtriser la récupération des déchets, diminuer les déchets machine, réduire les déversements et la pollution de l'air). Alors, on peut considérer qu'un système de management environnemental forme un appui en matière d'éliminer les non

conformités au maximum, et de personnaliser les indicateurs liés à chaque objectif fixé dans la politique environnementale dans une démarche d'amélioration continue, mais ce n'est pas un jugement généralisable puisqu'il concerne un seul échantillon.

Étant donné que les perspectives du développement varient d'une entreprise à l'autre, on trouve qu'il y a une raison de plus qui pousse les firmes à adopter la norme et c'est pour rester conforme à la législation et faire véhiculer une image aux parties intéressées. À ce stade, les entreprises veulent gagner de plus en matière de la réputation et ceci peut avoir un effet significatif sur la performance commerciale et pas environnementale, mais ce souci était déjà parmi leurs préoccupations, sauf que cette norme est un moyen pour le faire savoir en public (Johnstone & Hallberg, - 2020).

➤ SMI impact positivement sur la performance sociale

La composante qui complète l'ossature d'un SMI est celle de la SST. Le développement industriel a obligé le code de travail d'insérer cette démarche progressivement au profit des travailleurs vulnérables. En outre, ce système répond spécifiquement aux enjeux humains et sociaux. Par conséquent, une gestion des ressources humaines conforme à la législation et les normes de SST a un impact significatif sur la performance sociale. Selon une étude qualitative qui évalue l'impact d'une GRH socialement responsable sur la performance sociale dans le secteur bancaire, les directeurs ont confirmé que la protection des employés contre les maladies et les accidents du travail et le fait d'avoir un milieu de travail confortable et sain reflète un fort engagement d'atteindre les objectifs organisationnels et d'instaure un climat favorable et une forte confiance (Errachidi & El Khourchi, - 2022).

Les pratiques de santé et de sécurité au travail sont associées strictement à la performance sociale, et en dépit de la variation des indicateurs de cette performance qui demeure subjective, on ne peut pas réfuter cette relation. Une étude comparative qui évalue l'incidence du système de la santé/sécurité au travail par les indicateurs de fréquence et de gravité des accidents de travail avec arrêt sur deux groupes ferroviaires Algériens, l'un est certifié alors que l'autre non, les résultats ont démontré que le groupe certifié OHSAS 18001 l'ancienne norme, avait bénéficié d'une diminution de l'indice de gravité et de fréquence ce qui va impacter le ralentissement des activités et le bien-être des employés (Beldjilali & Bekour, -2009). La notion du bien-être est multidimensionnelle en l'occurrence : le bien-être émotionnel, physique, psychologique, spirituel et social. Une étude interprétative qui vise à cerner les dimensions du bien-être dans les milieux professionnels, les résultats ont approuvé que la prise en considération de l'état physique et psychologique est un investissement social qui aboutit à une ambiance et empathie de la direction et entre collègues, et par conséquent nouer les bonnes relations entre collaborateurs (Orabi & Bentaleb, - 2020).

La norme ISO 45001 est conçue pour sauver potentiellement la vie des employés et de réduire les accidents de travail, pour ce faire la sensibilisation et la formations sont des prérequis au sein des entreprises pour avoir des répercussions positives sur le plan social, de sorte que

l'investissement en SST constitue un vecteur qui tend vers l'amélioration continue de la performance globale. L'enjeu principal fait partie de l'aspect social, et c'est à travers la mise en exergue de la valeur de l'homme dans les préoccupations majeures des entreprises qu'on peut forger une image d'une entreprise citoyenne qui s'intéresse par le développement durable. Le champ d'application de cette démarche ne concerne pas uniquement le secteur privé, l'intégration de la SST forme une source de performance sociale générant des avantages précieux tels que la motivation, l'implication des fonctionnaires et leurs engagements d'atteindre les objectifs organisationnels, ainsi l'élimination toutes activités pathogènes pouvant engendrer un dysfonctionnement (Bachelard, -2017).

2.2. Interprétation des résultats et cadrage d'étude

D'après les résultats cités auparavant, on ne peut qu'à constater que le SMI rallie trois piliers qui sont en interaction entre eux, cette homogénéité déclare que chaque système sous-jacent est associé à une dimension de la performance globale, c'est une analyse fondée sur le rapport entre le SMI et le développement durable. Néanmoins, cette séparation ne peut qu'aboutir à une amélioration spécifique de chaque aspect analysé. Globalement, la mise en place d'un système de management intégré réfère au champ disciplinaire et le domaine d'application de chaque entreprise, en vue de généraliser les répercussions positives de notre objet d'étude, il faut analyser chaque secteur dont elles appartiennent les entreprises, les motifs et les objectifs voulus tout au long ce processus, sans oublier les facteurs d'organisation et le leadership.

Tableau représentatif de périmètre de résultats

Auteurs et année de publication	L'impact étudié	Principaux résultats
(Dakkak, Chater, Guennoun, & Talbi , - 2013) ; (Dakkak, Rachidi, & Talbi, - 2015) ; (El Yakoubi El Idrissi & Bouami, - 2010) ; (Shadrak Mangula, - 2013) ; (Bernardo, Gotzamani, Vouzas, & Casadesus, 2018) ; (Rebelo, Santos, & Silva, 2014)	L'impact du SMI sur la performance économique	<ul style="list-style-type: none"> • Orientation client ; • Produit de qualité, • Réduire les anomalies et se bénéficier des coûts de non-qualité ; • Satisfaction client ; • Augmenter le chiffre d'affaires ; • Meilleure gestion des affaires ; • Amélioration de l'image de marque.

(Zouitni & Chakor, 2022).		
(Albertini, - 2013) ; (Tajri, El Hammoumi, & Herrou, - 2015) ; (Debbal, Aissat, & Dahlab, - 2021) et (Johnstone & Hallberg, - 2020).	L'impact du SMI sur la performance environnementale	<ul style="list-style-type: none"> • Réduire les impacts environnementaux ; • Réduire les déchets machine ; • Faire face au marasme du réchauffement climatique ; • Personnaliser les indicateurs environnementaux ; • Gestion des déchets ; • Faire véhiculer une image citoyenne.
(Errachidi & El Khourchi, - 2022) ; (Beldjilali & Bekour, - 2009) ; (Orabi & Bentaleb, - 2020) ; et (Bachelard, -2017).	L'impact du SMI sur la performance sociale	<ul style="list-style-type: none"> • Valorisation des employés ; • Instaurer un climat favorable fondé sur la confiance ; • Se protéger contre les accidents et les maladies dans les milieux professionnels ; • Motivation et engagement d'atteindre les objectifs organisationnels.

Source : Elaboré par les auteurs.

Conclusion

En guise de conclusion, toute entreprise est en échange souvent avec son environnement, alors elles doivent donner la preuve de leur souci en matière de la qualité, de la préservation de l'environnement et de la cohésion sociale. À cette fin, l'ISO a fourni des lignes directrices relatives aux différents systèmes ayant un champ d'application polyvalent, destinés aux entreprises qui veulent matérialiser leur préoccupation par une certification. Par la suite, dès l'apparition de la norme ISO 9001, les firmes ont amorcé la démarche qualité dans le but de se bénéficier d'avantages principalement économiques. En outre, l'approche environnementale a entré en vigueur pour cerner les impacts qui influencent l'écosystème à travers la norme ISO 14001, généralement c'est un enjeu socio-politique, et par conséquent les écologistes et les gouvernements font appel à l'idée du développement durable.

Postérieurement, le monde industriel a connu une forte évolution, le code du travail a progressivement intégré les notions de la SST dont la norme appropriée est celle de l'ISO 45001 pour protéger les travailleurs vulnérables contre les effets nuisibles.

Les systèmes susmentionnés auparavant, ont été évoqués d'une manière indépendante par l'organisation internationale de normalisation. Le rapprochement conceptuel de ces normes donne naissance à un système intégré qui présente des enjeux multiples ayant un impact sur la triple performance économique, environnementale et sociale. Ce système peut intégrer d'autres normes mais on trouve plus souvent l'harmonisation du SMQ, SME et SST. L'esprit d'analyse de cet objet d'étude fait appel à la notion du développement durable, dû à la forte croissance démographique, la demande des produits a augmenté ce qui va engendrer un bouleversement au niveau de la production et un désordre afin de répondre à ces besoins inattendus susceptibles d'impacter l'environnement. Par conséquent, la nécessité d'adopter un modèle de développement efficace est la clé de réussite pour s'engager dans une transition vers un mode de fonctionnement respectueux quant à l'environnement et l'être humain.

Cette conjoncture qui se démarque par une forte concurrence, les entreprises demeurent à faire face à ces dysfonctionnements, et pour ce faire un système de management intégré souple et efficace constitue le modèle le plus favorable grâce à ses maillons d'avantages sur la performance globale. L'objectif est d'améliorer certains indicateurs tels que le chiffre d'affaires, les impacts environnementaux, la fréquence et la gravité des maladies et accidents dans les milieux professionnels, non seulement mais aussi d'intégrer d'autres indices selon le domaine d'activité des entreprises.

Finalement, notre contribution à la littérature existante s'inscrit dans le cadre des perspectives de développement, notamment la mise en place d'un SMI au sein des acteurs de la filière de l'eau, d'énergies renouvelables qui souffrent de plusieurs défaillances, ce qui nous apporte à pencher vers des études comparatives, vers la mesure des impacts et la résilience des territoires. A cet égard, la prise de conscience des managers publics de ce sujet de recherche, donne naissance à des pistes de progrès en favorisant l'innovation, l'engagement, et d'investir de plus pour atteindre les objectifs du développement durable afin d'être socialement responsable.

Références

- A. Bourguignon. (1997). Sous les pavés la plage...ou les multiples fonctions du vocabulaire comptable : l'exemple de la performance. *Comptabilité, Contrôle Audit*, 89-101. doi:0.3917/cca.031.0089.
- Abouettahir, R. (2013). *Management intégré : Qualité, hygiène, sécurité et environnement dans une démarche de développement durable, cas des entreprises marocaines*. Compiègne, France. doi:HAL ID : hal-00823160.

- Albertini, E. (2013). Le Management et la Mesure de la Performance environnementale. Thèse, Institut d'administration des entreprises. Université Panthéon-Sorbonne, Gestion et Management, Paris. doi:Hal ID: tel-00869265.
- Bachelard, O. (2017). Optimiser le bien-être au travail et la performance globale : enjeux et perspectives. *Regards*, 1(51), 169-179. doi:<https://doi.org/10.3917/regar.051.0169>.
- Beldjilali, B., & Bekour, F. (2009). L'impact du système de la santé/sécurité au travail sur la performance de l'entreprise : étude par les indicateurs de fréquence et de gravité des accidents de travail avec arrêt dans le cas de deux entités du groupe ferroviaire algérien, 8, 65-87. doi:<https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/doreg-v8i1.18737>.
- Bernardo, M., Gotzamani, K., Vouzas, F., & Casadesus, M. (2018). A qualitative study on integrated management systems in a non-leading country in certifications. *Total Quality Management & Business Excellence*, 29(3-4), 453-480. doi:10.1080/14783363.2016.1212652
- Bonami, M., Hennin, B., Boqué, M., & Legrand, J. (1993). Management des systèmes complexes. (D. Boeck, Éd.) Belgique.
- Charvolin, F. (2001). 1970 : L'année clef pour la définition de l'environnement en France. (C. Editions, Éd.) Open Edition Journals(4). doi:10.4000/histoire-cnrs.3022
- D. Bessir. (1999). Définir la performance. *Comptabilité Contrôle Audit*, 127-150. doi:10.3917/cca.052.0127
- Dakkak, B., Chater, Y., Guennoun, M., & Talbi, A. (2013). Diagnostic du Système de Management Intégré Qualité, Sécurité, Environnement des PME/PMI Marocaines. *Qualita*. doi:ffhal-00823160
- Dakkak, B., Rachidi, A., & Talbi, A. (2015). Les compétences humaines : Facteurs clés pour la réussite du Système de Management Intégré QSE. Xème Conférence Internationale : Conception et Production Intégrées., (pp. 1 - 7). Tanger, Maroc. doi:Hal ID : hal-01260681
- Debbal, D., Aissat, A., & Dahlab, A. (2021). La relation entre le système de management environnemental certifié ISO 14001 et la performance environnementale : Etude de cas sur une entreprise privée Algérienne. (R. C. Economiques, Éd.) 12(1), 210-223. doi:E-ISSN: 2602-5426
- Desmazes, J., & Lafontaine, JJ. (2007). L'assimilation des budgets environnementaux et du tableau de bord vert par les entreprises., (pp. pp. CD-Rom). doi:halshs-00543246
- El Yakoubi El Idrissi, H., & Bouami, D.(2010). Système de management intégré vers un référentiel simple et élargi. *Revue Française De Gestion Industrielle.*, 29(1), 7 - 34. Récupéré sur <https://doi.org/10.53102/2010.29.01.616>.
- Errachidi, A., & El Khourchi, B. (2022). GRH socialement responsable et performance sociale d'entreprise : Le cas des banques de la région Souss Massa au Maroc. *Alternatives Managériales et Economiques.*, 4(3), 514-532. doi:E-ISSN : 2665-7511
- ISO 14001 . (2004). Système de management environnemental - exigences et lignes directrices pour son utilisation. Paris.

- ISO 45001. (2018). Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail — Exigences et lignes directrices pour leur utilisation.
- ISO 9000. (2015). Système de management de la qualité/ Lignes directrices pour l'amélioration des performances.
- Janicot. (2007). Les systèmes d'indicateurs de performance environnementale (IPE), entre communication et contrôle. *Comptabilité Contrôle Audit*, 47-67. doi:10.3917/cca.131.0047.
- Johnstone, L., & Hallberg, P. (2020). ISO 14001 adoption and environmental performance in small to medium sized enterprises. *Journal of Environmental Management*, 266. doi: DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.110592.
- Lorino, P. (1997). Le pilotage par les processus et les compétences : méthodes et pratiques de la performance. Editions d'Organisations "3 ème édition".
- Marion, Asquin, Evereaere, Vinot, & Wissler. (2012). Les fondamentaux de la performance stratégique. Dans *Diagnostic de la performance de l'entreprise : Concepts et méthodes* (pp. 13-45). Paris: Dunod.
- Nurcahyo, M., Zulfadlillah, & Habiburrahman, M. (2021). Relationship between ISO 9001:2015 and operational and business performance of manufacturing industries in a developing country (Indonesia). *Heliyon*, 7(1). doi:ISSN 2405-8440.
- Orabi, M., & Bentaleb, C. (2020). Les pratiques de bien-être au travail dans les entreprises au Maroc : enseignements d'une étude de cas. *Moroccan Journal of Quantitative and Qualitative Research*, 2(1). doi:https://doi.org/10.48379/IMIST.PRSM/mjqr-v2i1.19111.
- Pasquero. (2008). Entreprise, Développement durable et théorie des parties prenantes: esquisse d'un arrimage socio-constructionniste. *Management international*, 12(2), 27 - 47.
- Rebelo, M., Santos, G., & Silva, R. (2014). Conception of a flexible integrator and lean model for integrated management systems. *Total Quality Management & Business Excellence*, 25(5-6), 683-701. doi:10.1080/14783363.2013.835616.
- Shadrak Mangula, M. (2013). Effect Of Quality Management Systems (ISO 9001) Certification On Organizational Performance In Tanzania: A Case Of Manufacturing Industries In Morogoro. *International Journal of Technologie Enhancements and Emerging Engineering Research*, 1(1), 14 - 19. doi:ISSN 2347-4289.
- Sogbossi Bocco. (2010). Perception de la notion de performance par les dirigeants de petites entreprises en Afrique. *La revue des sciences de gestion*, 241, 117-124. doi:10.3917/rsg.241.0117.
- Tajri, H., El Hammoumi, M., & Herrou, B. (2015). Mesure de performance d'un système de management environnemental (SME). Cas de la maintenance industrielle. *Xème Conférence Internationale : Conception et Production Intégrées.*, (p. 12). Tanger.
- Wiedemann-Goiran, T., Perier, F., Lépineux, F., & Tiberghien, F. (2003). Développement durable et gouvernement d'entreprise : Un dialogue prometteur. Editions d'organisation. doi:ISBN : 2-7081-2855-8.

- Zalaghi, A., Lamchouri, F., Toufik, H., & Merzouki, M. (2018). Utilisation d'un système de management intégré, Qualité-Sécurité-Environnement, pour la réhabilitation de la décharge publique non contrôlée de la ville de Taza (Maroc). *International Journal of Innovation and Applied Studies*, 23(2), 180-191.
- Zouitni, L., & Chakor, A. (2022). Le management qualite, strategie cle de la performance des services : cas des entreprises du secteur facility management et property management au maroc. *International Journal of Marketing and Strategic Management*, 4(1), 26-39.